

**SITIOS *WEBS* DE CENTROS UNIVERSITARIOS DE ESTUDIOS DE LAS
MUJERES EN ESPAÑA. Selección y evaluación**
WEBS SITES OF WOMEN'S STUDIES UNIVERSITY CENTERS IN SPAIN.
Selection and evaluation

Isabel de Torres Ramírez - idotres@ugr.es
Ana María Muñoz Muñoz - anamaria@ugr.es
Facultad de Biblioteconomía y Documentación
Universidad de Granada - España

Comente este artículo en el blog Ebibli = <http://encuentros-bibli-blog.blogspot.com/>

Resumen

Tras presentar de manera sucinta el nivel de desarrollo de los Estudios de las Mujeres en España y de enumerar los centros universitarios que los generan y difunden, se evalúan los sitios *web* que tienen como titular a institutos, seminarios o aulas de género, utilizando como punto de vista la usabilidad, con el objetivo de que los resultados puedan servir para mejorar el uso y consulta de las páginas existentes y, sobre todo, como modelo para las que se creen en el futuro dentro de dicho ámbito.

Palabras clave: Centros de Estudios de las Mujeres. Sitios *webs*. Usabilidad. España

0 INTRODUCCIÓN

Con la denominación amplia de "Estudios de las Mujeres" (en adelante EEMM) se conoce un movimiento internacional, nacido en las universidades de América del Norte y Europa casi simultáneamente a finales de los años sesenta y comienzos de los setenta del siglo XX, que se propone aplicar la perspectiva de género en todos los objetos de conocimiento, propiciando la construcción de una ciencia no androcéntrica, libre de los sesgos de género.

1 LOS ESTUDIOS DE LAS MUJERES EN ESPAÑA

En España, la introducción de los EEMM ha ido realizándose paulatinamente, siempre a partir de 1975. La celebración del Año Internacional de la Mujer y el comienzo de la transición política española se unen emblemáticamente en esta fecha, que marcó el momento justo de la presentación pública del feminismo en este país y que permitió alimentar la inquietud, sentida y resuelta ya en muchos lugares de Europa, de abordar una investigación desde las nuevas perspectivas aportadas por dichos Estudios.

1.1 Raíces y desarrollos primeros¹

Como en otros países del entorno, en éste, a lo largo de los siglos XVIII y XIX, había ido tomando cuerpo la conciencia sobre la situación impuesta a la mujer y sobre cuáles deberían ser los instrumentos más idóneos para conseguir el cambio apetecido, que apuntaban casi siempre al logro de una mejor educación e instrucción.

Ya en el siglo XX, "los movimientos que tuvieron más fuerza y protagonismo (...) fueron los que giraban en torno al acceso de las mujeres al trabajo remunerado, a la cultura superior y a la ciencia" (Flecha, 1998: s/p). Los nombres e instituciones que podrían citarse se multiplican en los primeros años. Tras un paréntesis oficial, pasada la guerra civil de 1936 y la postguerra, se produce nuevamente la manifestación pública de lo que soterradamente se había ido gestando, pues el estatuto de las mujeres, gustara o no a quienes dominaban la sociedad y la política, se había venido modificando en España desde el momento en que, de hecho, la mujer -algunas mujeres, al menos- había tenido la posibilidad de formarse igual que el varón y, de ese modo, pudo ocupar puestos de trabajo y responsabilidades que en tiempos no lejanos les estaban prohibidos.

La falta de apoyos institucionales durante la dictadura se dejó sentir cuando se quiso incorporar el discurso de las mujeres, primero, a la vida social y, enseguida, al mundo académico, pues se carecía de estructuras desde las que actuar. No obstante, como sucedió en casi todas partes, las pioneras trabajaron altruistamente, a veces a título personal y otras veces desde colectivos creados en las universidades o facultades, para introducir, en los comienzos de los ochenta, los incipientes EEMM, entonces sin reconocimiento ni legitimidad en los ámbitos universitarios españoles, por lo que la doble jornada científica no era rara entre sus primeras cultivadoras, de aquí lo de *altruista* que ha quedado dicho.

Pese a las dificultades, a finales de los setenta empiezan a crearse los primeros seminarios especializados, precedidos por tímidos intentos realizados por algunas profesoras, que introducen temas relativos a la mujer o el feminismo desde enseñanzas relacionadas con la Sociología y la Historia, principalmente².

¹.- Muchas de las informaciones que se recogen en este párrafo y el siguiente han sido ya publicadas, con idéntica o similar formulación, en sendos trabajos: el libro *Fuentes de Información para los Estudios de las Mujeres*. Granada: 2000 (capítulo 1), citado en las referencias, y el artículo del que es autora Isabel de Torres titulado "El feminismo académico en España hoy", aparecido en *Métodos de información*, nº 35-36, vol. 7, enero-marzo 2000, pp. 63-67.

².- Puede verse lo que respecto a la Sociología se dice en el artículo de Inés Alberdi, "La carrera Enc. Bibli. R. Electr. Bibliotecon. Ci. Inf., Florianópolis, n. esp., 2º sem. 2006. 50

Las Universidades Autónomas de Madrid y Barcelona son las primeras en crear un Seminario de Estudios de la Mujer, incoados ambos ya en 1979. En 1980, con una beca de Antropología como germen, se crea el Seminario de Estudios de la Mujer en la Universidad del País Vasco. En la Universidad de Barcelona, surge en 1982 el Centre d'Investigació Històrica de la Dona (CIHD). "Todos responden a una misma necesidad: abrir un espacio para transformar el conocimiento sobre las mujeres y el conocimiento mismo, de transformar la universidad y la sociedad" (Ballarín, Gallego y Martínez, 1995: 23).

1.2 Consolidación y arraigo

Tras los colectivos pioneros, van surgiendo aulas de género, grupos de investigación feminista, seminarios multidisciplinares, algunos de los cuales llegarán a ser institutos de investigación, por toda la geografía española. Con propiedad puede decirse que la década de los ochenta vio consolidarse lo que desde el principio mostró una significativa capacidad de desarrollo, consolidación debida muchas veces más al esfuerzo, constancia y buen hacer de las profesoras universitarias, unido a la adhesión por parte del alumnado a los nuevos modos de conocer y enseñar, que al respaldo institucional, donde todavía, incluso hoy, continúan existiendo resistencias.

Si en 1991 había quince centros o grupos especializados, en 1995 eran treinta y uno, que se habían convertido en cuarenta y dos en 1999 y en cerca de sesenta en 2006, según las últimas informaciones de las que se dispone³. En el sitio *web* de AUDEM (Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres: <<http://www.audem.com>>), puede encontrarse un directorio de los centros y grupos de actividades existentes en la Universidad española, ordenado por Comunidades Autónomas. En total son 52 los organismos o grupos mencionados, distribuidos según muestra el mapa siguiente (fig. 1)

universitaria desde un punto de vista de género". En *La mujer en el mundo académico*. Madrid: L'Oreal-UNESCO, 2001.

³.- En una relación elaborada por el Instituto de la Mujer, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en 2005 se recogen 67 menciones, dos se refieren a asociaciones y el resto son institutos, seminarios, aulas de estudio y algún taller, todos de Género y/o Estudios de las Mujeres.

Fig. 1. Mapa por Autonomías con el número de centros

La naturaleza y denominación de los centros señalados numéricamente en la figura que antecede (figura 1) es la que refleja la tabla 1.

Universidad	Centro o grupo universitario
Alicante	CENTRE D' ESTUDIS SOBRE LA DONA
	SEMINARIO UNIVERSITARIO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
Almería	SEMINARIO DE ESTUDIOS DE LA MUJER
Autónoma de Barcelona	SEMINARI D' ESTUDIS DE LA DONA
	SEMINARI DONA I CULTURA DE MASSES
	SEMINARIO DE ESTUDIO SOBRE MUJER Y GÉNERO
	SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDIOS DE GÉNERO
	CENTRO DE ESTUDIOS DE LA MUJER
	GRUPO DE TRABAJO GEOGRAFÍA Y GENERO

Autónoma de Madrid	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE LA MUJER
Barcelona	CENTRO "MUJERES, LENGUA Y LITERATURA / DONA I LITERATURA"
	DUODA, CENTRE DE RECERCA DE DONES
	SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDIOS DE GÉNERO
	SEMINARIO INTERDISCIPLINAR MUJERES Y SOCIEDAD
Cádiz	AULA DE ESTUDIOS DE LA MUJER
Castilla - La Mancha	SEMINARIO DE ESTUDIOS DE LA MUJER
Complutense de Madrid	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES FEMINISTAS
Córdoba	CÁTEDRA PARA LA IGUALDAD DE LAS MUJERES "LEONOR DE GUZMÁN"
	CÁTEDRA DE ESTUDIOS DE GÉNERO
Educación a Distancia - UNED	CENTRO DE ESTUDIOS DE GÉNERO
	SEMINARIO PERMANENTE DE ESTUDIOS SOBRE MUJER, GÉNERO Y FEMINISMO
Europea de Madrid - CEES	SEMINARIO IGUALDAD Y GÉNERO
Granada	INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA MUJER
Iberoamericana (Huelva)	SEMINARIO PERMANENTE MUJER LATINOAMERICANA-MUJER ANDALUZA
Islas Baleares	DONA, UNIVERSITAT I SOCIETAT
Jaume I (Castellón)	SEMINARI D' INVESTIGACIÓ FEMINISTA
Jaén	SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDIOS SOBRE LA MUJER
	SEMINARIOMULTIDISCIPLINAR MUJER, CIENCIA Y SOCIEDAD
La Coruña	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE LA MUJER
La Laguna	CENTRO DE ESTUDIOS DE LA MUJER
Las Palmas de Gran Canaria	SEMINARIO MUJER DERECHO Y SOCIEDAD
	SEMINARIO MUJER Y CULTURA
	SEMINARIO MUJER Y SALUD
León	SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDIOS DE LAS MUJERES
LLeida	SEMINARI INTERDISCIPLINAR D' ESTUDIS DE LA DONA
Málaga	ASOCIACIÓN ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE LA MUJER
	SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS DE LA MUJER

Murcia	CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SOBRE LA MUJER (CEUMU)
Oviedo	SEMINARIO DE ESTUDIOS DE LA MUJER
	SEMINARIO PERMANENTE MUJER Y LITERATURA
Pontificia de Comillas	UNIDAD DE ESTUDIOS DE GÉNERO
	SEMINARIO DE ESTUDIOS DE LA MUJER (ELIPSIS)
Rovira i Virgili (Tarragona)	GENERE, RAÇA, ETNIA I CLASSE
	SEMINARIO PARAULA DE DONA (DONES I LITERATURA)
Salamanca	CENTRO DE ESTUDIOS DE LA MUJER
	SEMINARIO DE ESTUDIOS DE LA MUJER
Sevilla	SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDIOS DE LA MUJER
Valencia	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE LA MUJER
Valladolid	CÁTEDRA DE ESTUDIOS DE GÉNERO
	SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO DE EDUCACIÓN NO SEXISTA
Vigo	FEMINARIO DE INVESTIGACIÓN FEMINISMOS E RESISTENCIAS (TEORÍAS E PRÁCTICAS)
Zaragoza	SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDIOS DE LA MUJER

Tabla 1. Centros de EE.MM. en las Universidades Españolas

Afortunadamente, el trabajo realizado en las universidades españolas en relación con los EEMM desde su implantación hasta los umbrales del siglo XXI se conoce y está recogido y cuantificado en varias investigaciones promovidas y subvencionadas por el Instituto de Estudios de la Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales, hoy de Trabajo y Asuntos Sociales. La información de 1975-1995 puede encontrarse en el Libro Blanco de los EEMM (cfr. Ballarín, Gallego y Martínez, 1995), que informa y analiza todas las actividades relacionadas con la producción científica (oral y escrita) realizada en este campo de 1975 a 1991. En la actualización de este informe, pueden encontrarse los datos correspondientes al periodo de tiempo que va de 1992 a 1995, la producción científica escrita se recoge hasta 1996 (cfr. Ortiz, Birriel y Marín, 1998 y Ortiz et al, 1999 y la base de datos *BALBEM* [Base Actualizada del Libro Blanco de los Estudios de las Mujeres], que los contiene a ambos). La última puesta al día la ha realizado nuevamente Teresa Ortiz, y ha visto la luz en un libro también editado por el Instituto de la Mujer, que recoge las ponencias de un Seminario que tuvo lugar en Madrid, del

18-22 de Noviembre de 2002, y cuyo contenido se refleja en el lema de su convocatoria: “Balance y perspectivas de los estudios de las mujeres y del género” (cfr. Ortiz, 2003)⁴.

2 CENTROS UNIVERSITARIOS QUE DISPONEN DE SITIO *WEB* Y EVALUACIÓN DE LOS MISMOS

Son relativamente pocos los centros recogidos en la relación que precede que cuentan con un espacio *web* desde donde facilitar la comunicación entre quienes los forman y para la información externa y la difusión de sus actividades, llegado el caso. En una búsqueda realizada el día 14 de enero de 2006, teniendo como referencia los datos recogidos en el mencionado directorio de AUDEM, sólo se han encontrado 14 sitios *webs*, correspondientes a otros tantos organismos o grupos de los 52 que se mencionan allí, es decir, apenas el 27%⁵. Las razones que podrían aducirse para justificar esta carencia pasarían quizá por la escasa institucionalización que todavía padecen los EEMM en muchas universidades, o por la falta de tiempo y de personal que se dedique a elaborar, primero, y a mantener vivo el *website*, más tarde. En modo alguno puede achacarse a falta de interés por las tecnologías, muy valoradas y utilizadas por quienes los cultivan, aunque pudiera ser un indicador a tener en cuenta a la hora de medir la capacidad y posibilidad de difusión de los distintos centros o grupos.

Ante este yermo panorama, ha parecido que sería de interés realizar una evaluación de los 14 sitios dichos, con el doble objetivo de que los resultados puedan servir para mejorar el uso y consulta de los sitios existentes y, sobre todo, como posible incentivo y modelo para los que se creen en el futuro dentro del ámbito de los EEMM. La tabla 2 refleja cuáles son los sitios *webs* que se evaluarán.

⁴ .- Este trabajo volvió a publicarse con el mismo título, “Consolidación y visibilidad de los estudios de las mujeres en España. Logros y retos”. En *Los estudios de las mujeres en las universidades andaluzas*. Edición coordinada por Ana María Ruiz Tagle. Sevilla: Universidad, 2004, pp. 109-148.

⁵ Además, se han localizado cuatro páginas webs, que aun no siendo objeto de este estudio, se citan a continuación: **Asociación Española de Investigación sobre Historia de las Mujeres** (Univ. de Málaga): <www.aeihm.org/welcome1.html>; **Centro de Estudios de Género – UNED**: <www.aeihm.org/welcome1.html>; **Feminario de Investigación Feminismos e Resistencias (Teorías e Prácticas)** (Univ. de Vigo): <<http://webs.uvigo.es/h04/tdiferencia/>> y **Seminario Interdisciplinar Mujeres y Sociedad** (Univ. de Barcelona): <<http://www.ub.es/xtdic/linksxarxa/sims.htm>>.

Nombre del centro	URL
CENTRE D'ESTUDIS SOBRE LA DONA. Univ. de Alicante	http://www.ua.es/cem/
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE LA MUJER – IUEM. Univ. Autónoma de Madrid	http://www.uam.es/otroscentros/institutomujer/
DUODA. CENTRE DE RECERCA DE DONES. Univ. de Barcelona	http://www.ub.es/duoda/
Instituto de Investigaciones Feministas. Univ. Complutense de Madrid	http://www.ucm.es/info/instifem/
CÁTEDRA DE ESTUDIOS SOBRE LAS MUJERES LEONOR DE GUZMÁN. Univ. de Córdoba	http://www.uco.es/proyeccion/oficina/catedras_proyeccion/catedra_genero_leonor_guzman/
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE LA MUJER – IEM. Univ. de Granada	http://www.ugr.es/~iem
SEMINARIO MULTIDISCIPLINAR MUJER, CIENCIA Y SOCIEDAD. Univ. Jaén	http://www.ujaen.es/investiga/semmujer/
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA MUJER. Univ. de la Laguna	http://webpages.ull.es/users/cem/
SEMINARI INTERDISCIPLINAR D'ESTUDIS DE LA DONA – SIED. Univ. de Lleida	http://www.udl.es/arees/sied/
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA MUJER. Univ. de Salamanca	http://mujeres.usal.es/data/core/default.htm
SEMINARIO DE ESTUDIOS DE LA MUJER. Univ. de Salamanca	http://mujeres.usal.es/data/core/default.htm
INSTITUT UNIVERSITARI D'ETUDIS DE LA DONA. Univ. de Valencia	http://www.uv.es/~iued/
CÁTEDRA DE ESTUDIOS DE GÉNERO. Univ. de Valladolid	http://gramola.fyl.uva.es/~wceg/
SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDIOS DE LA MUJER – SIEM. Univ. de Zaragoza	http://wzar.unizar.es/siem/

Tabla 2. Sitios webs evaluados

2.1 Metodología utilizada

Para llevar a cabo la evaluación propuesta se ha utilizado el punto de vista de la *usabilidad*, entendiendo por tal la medida según la cual un producto puede ser utilizado por usuarios/as específicos para conseguir objetivos también específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción, en un contexto de uso determinado (Cfr. ISO-9241, 1998), en este caso el contexto de las instituciones universitarias vinculadas con los EEMM.

Por *efectividad* se entiende aquí la precisión y la plenitud con las que las usuarias/os alcanzan los objetivos especificados. A esta idea van asociadas la facilidad de aprendizaje (en la medida en que éste sea lo más amplio y profundo posible), la tasa de errores del sistema y la facilidad del sistema para ser recordado (que no se olviden las funcionalidades ni sus procedimientos); se entenderá como *eficiencia* los recursos empleados en relación con la precisión y plenitud con que los usuarios alcanzan los objetivos especificados. A la idea de eficiencia van asociadas, igualmente, la facilidad de aprendizaje (en tanto que supone un coste en tiempo; también si se requiere un acceso continuo a los mecanismos de ayuda del sistema), la tasa de errores del sistema y la facilidad del sistema para ser recordado (una asimilación inapropiada puede traducirse en errores de usuario); por último, se usará el término *satisfacción* cuando se hable de la ausencia de incomodidad, que genera una actitud positiva en el uso del producto. Se trata, pues, de un factor subjetivo (Cfr. Floría Cortés, 2000). Whitney Quesenbery (Quesenbery, 2001) propone extender la definición de la ISO-9241 para hacerla, según ella, más comprensible. Su propuesta se concreta en definir la usabilidad en base a las cinco características que los usuarios deben encontrar en el sistema interactivo, las "5 Es": Effective (efectividad), Efficiency (eficiencia), Engaging (ser atractivo), Error-Tolerant (tolerante a errores) y Easy-to-Learn (fácil de aprender)

Con la evaluación desde la usabilidad que sigue, lo que se pretende detectar es la rapidez y facilidad con que las personas llevan cabo sus propias tareas a través del uso del producto objeto de interés, en este caso las *websites* analizadas, y, consiguientemente, son los usuarios/as quienes deben opinar y juzgar sobre la facilidad de uso del producto, y no los diseñadores/as y quienes lo desarrollan.

Quienes realizan este estudio evaluativo se han erigido en usuarias tipo para llevarlo a cabo. Con este objetivo, se han aplicado al material seleccionado una serie de indicadores básicos, de los que se excluye, por razones obvias, un parámetro que siempre ha de tenerse en cuenta: el de Autoría (Solvencia del autor / institución. Existencia explícita de autoría).

El esquema de los indicadores que se han aplicado es el siguiente:

a. Estructura

a.1. ¿Tarda más de 10 segundos en cargar la página principal con un *modem* doméstico?

a.2. ¿Necesita programas adicionales (*plug ins*) para verla correctamente?

b. Contenido

Se parte de la base de que en todas las páginas existe información rigurosa y exclusiva de cada centro y de que los datos que se ofrecen son exhaustivos, además de tener un interés específico. Por tanto, se analiza la actualización de los contenidos, la identificación, los idiomas y la sistematización de la información.

b.1. Actualización: ¿Se actualiza con frecuencia?

b.2. Identificación: ¿Los datos de la sede están completos en página principal?

b.3 Idiomas: ¿Está la información en varios idiomas?

b.4. Sistematización de la página principal: ¿Información sistemática?

El último *item* apunta a si en la página principal aparece un menú con los siguientes datos: presentación/objetivos, investigadoras, investigación, actividades, biblioteca en red, publicaciones y agenda/novedades.

c. Ergonomía

c.1. ¿Hay una correcta relación entre figura y fondo que facilite la lectura

c.2 ¿Se abusa de los recursos tipográficos, adornos, etc.?

c.3 ¿Textos con tipografía adecuada?

c.4 ¿Iconos elegantes?

c.5 ¿Hay elementos gráficos animados?

d. Representación de la información

d.1 ¿Existe un sumario general en la página principal? Si existe hay que preguntarse:

d.2. ¿Se ve todo sin necesidad de *scroll*?

d.3. ¿Es posible ir desde cualquier nivel a cualquier sección principal de la *web*?

e. Recuperabilidad

e.1. Buscador de información , ¿existe?

f. Interactividad

f.1. ¿Se pueden plantear preguntas o sugerencias al administrador de la *web*?

f.2. ¿Se pueden enviar mensajes sin necesidad de usar ningún programa de correo electrónico?

g. Enlaces externos con otras *webs*

g.1. ¿Descripción de ellas o simple lista?

3 RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Aplicados los indicadores dichos a los *websites* analizados, los resultados obtenidos son los que muestra la tabla 3.

INDICADORES	SUBINDICADORES	CED (UA)	IUEM (UAM)	Duoda (UB)	IIF (UCM)	CEMLG (CO)	IEM (UGR)	SMMCS(UJ)	CEM (UL)	SIED (ULL)	CEM (USAL)	SEM (USAL)	IUED (UV)	CEG (UVA)	SIEM (UZ)
a. ESTRUCTURA	a.1.	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO
	a.2.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
b. CONTENIDO	b.1.	SI	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	b.2.	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO
	b.3.	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO
b. CONTENIDO: SISTEMATIZACIÓN	Presentación/Objetivos	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
	Investigadoras	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO
	Investigación	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI	NO
	Actividades	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Biblioteca en red	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO
	Publicaciones	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI	NO
	Agenda/Novedades	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
c. ERGONOMÍA	c.1.	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO
	c.2.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
	c.3.	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI
	c.4.	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO
	c.5.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI
d. REPRESENTACIÓN DE LA INF.	d.1.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	d.2.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO
e. RECUPERABILIDAD	d.3.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
	Buscador de información	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
f. INTERACTIVIDAD	f.1.	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	f.2.	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
g. ENLACES EXTERNOS	Lista	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Descripción	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO

Tabla 3. Resultados de la evaluación de los sitios *webs* de centros universitarios de EE.MM. en España

Del análisis de estos datos se deducen las siguientes carencias de usabilidad:

- Con respecto al *contenido*:
 - No se refleja la fecha de la última actualización, aunque -mirando detenidamente las páginas- ofrecen los datos actualizados de actividades (cursos, congresos, reuniones científicas...)
 - Rara vez se ofrece la opción de leer su información en varios idiomas (*Seminari Interdisciplinar d'Estudis de la Dona* – SIED de la Universidad de Lleida).

- En la sistematización de contenidos son pocas (4) las que tienen en su página principal un enlace con la biblioteca del centro.
- En cuanto a la *representación de la información*:
 - Para visualizar el contenido completo de cada página hay que utilizar la barra de desplazamiento (*scroll*), menos en los casos del *Seminario Multidisciplinar Mujer, Ciencia y Sociedad* de la Universidad de Jaén y del *Centro de Estudios de la Mujer* de la Universidad de Salamanca.
- Con relación a la *recuperabilidad*:
 - En la mayoría de las páginas (11) no existe un buscador de información. Sólo lo tienen *Duoda. Centre de Recerca de Dones* de la Universidad de Barcelona, el *Instituto de Investigaciones Feministas* de la Universidad Complutense de Madrid y el *Institut Universitari d'Etudis de la Dona* de la Universidad de Valencia.
- Con respecto a la *interactividad* :
 - Para enviar mensajes de correo no se dispone en ningún caso de un programa propio de la página, a excepción de *Duoda*.
- En cuanto al indicador *enlaces externos*:
 - La mayoría de las páginas muestran una lista estructurada por materia sin hacer descripción del contenido de cada uno de los enlaces que presenta.
 - En la *web* del *Instituto Universitario de Estudios de la Mujer* de la Universidad Autónoma de Madrid (IUEM) no funciona el vínculo “Enlaces”.
 - No tienen enlaces externos con otras *web*: *Duoda. Centre de Recerca de Dones* (Universidad de Barcelona); *Instituto de Investigaciones Feministas* (Universidad Complutense de Madrid), *Cátedra de Estudios sobre las Mujeres Leonor de Guzmán* (Universidad Córdoba) y *Centro de Estudios de la Mujer* (Universidad de la Laguna). El resto de los centros poseen una lista estructurada por materias, y sólo el Instituto de la Universidad de Valencia hace una descripción de las mismas.

Por último, habría que subrayar que, de todos los Seminarios e Institutos analizados, cumplen al menos 15 de los 25 criterios de usabilidad aplicados los siguientes, ordenados de mayor a menor: *Institut Universitari d'Etudis de la Dona* de la Universidad de Valencia (20), el *Centro de Estudios de la Mujer* de la Universidad de Salamanca, *Duoda. Centre de Recerca de Dones* de la Universidad de Barcelona y el *Instituto de Estudios de la Mujer* de la Universidad de Granada (18 cada uno de ellos), el *Centre d'Estudis sobre la Dona* de la Universidad de Alicante (17) y el *Instituto de Investigaciones Feministas* de la Universidad Complutense de Madrid y el *Seminario de Estudios de la Mujer* de la Universidad de Salamanca (ambos con 15).

La conclusión a la que se puede llegar es que, a pesar del interés de los centros de EEMM españoles por darse a conocer y por difundir su información en la red, sus *websites* no están pensados desde la percepción de los usuarios/as específicos para obtener sus objetivos concretos, principio en el que se basa la usabilidad, sino que han sido ideados y realizados desde la percepción de los diseñadores de sitios *webs*, que la mayoría de la veces antepone la estética visual a la efectividad, la eficiencia y la satisfacción para el usuario, siendo todos estos propósitos compatibles.

REFERENCIAS

BALLARÍN DOMINGO, P.; GALLEGO MÉNDEZ, M.T. y MARTÍNEZ BENLLOCH, I. **Los estudios de las mujeres en las Universidades españolas 1975-91. Libro Blanco**. Madrid: Instituto de la Mujer, 1995.

FLECHA GARCÍA, C. **Los Estudios de las mujeres en la Universidad**. Trabajo inédito y sin paginar, 1998.

FLORÍA CORTES, A. **Recopilación de métodos de usabilidad**. Disponible en: <<http://www.entrelinea.com/usabilidad>>

ISO 9241-11. **DIS Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs):- Part 11: Guidance on usability**. Draft international standard, 1998.

ORTIZ GÓMEZ, T. Consolidación y visibilidad de los estudios de las mujeres en España. Logros y retos. En: **Balance y perspectivas de los estudios de las mujeres y del género**. Madrid: Instituto de Estudios de la Mujer, 2003, p. 7-22.

ORTIZ GÓMEZ, T.; BIRRIEL SALCEDO, J. y MARIN PARRA, V. **Universidad y Feminismo I. Bibliografía de Estudios de las Mujeres (1992-96)**. Granada: Universidad, 1998.

ORTIZ GÓMEZ, T. et al. **Universidad y Feminismo en España II. Situación de los Estudios de las Mujeres en los años 90**. Granada: Universidad, 1999.

QUESENBERRY, W. (2001). What Does Usability Mean: Looking Beyond 'Ease of Use'. En: **Proceedings of the 48th Annual Conference, Society for Technical Communication**. Disponible en: <<http://www.wqusability.com/articles/more-than-ease-of-use.html>>

TORRES RAMÍREZ, I. de y MUÑOZ MUÑOZ, A.M. **Fuentes de Información para los Estudios de las Mujeres**. Granada: Universidad, 2000.

ABSTRACT

After a brief introduction about the level of development of Women's Studies in Spain and a list of their parent university institutions, Women's Studies Web sites are assessed by measuring their usability. The aim is to improve use and accessibility of existing Web sites and, above all, provide encouragement and a model to follow by future Web sites in this area.

KEYWORDS: Women's Studies Institutions. Web sites. Usability. Spain

Originals recebidos em 26 de maio de 2006.